

NAZAR ESHONQULNING “QO’L” HIKOYASIDA RAMZIYLIK

Dilnoza Ravshanova,

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati institutining talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427400>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Nazar Eshonqulning “Qo’l” hikoyasining badiiy-falsafiy tahlili keltirilgan. Shuningdek, maqolada yozuvchining o’ziga xos modernistik uslubi, badiiy mahorati, inson va erkinlik tushunchalari ochib berilgan.*

Kalit so’zlar: *modernizm, tegirmonchi, qo’l obrazi, ramz (simvol), badiiy tahlil, totalitarizm, erkinlik, manqurtlik, o’zbek nasri.*

Abstract. *This article presents an artistic and philosophical analysis of Nazar Eshonkul's story “The Hand”. The article also reveals the writer's unique modernist style, artistic skill, and the concepts of man and freedom.*

Keywords: *modernism, miller, image of the hand, symbol, artistic analysis, totalitarianism, freedom, mankurt, Uzbek prose.*

Аннотация. *В данной статье представлен художественно-философский анализ рассказа Назар Эшонкул «Рука». Также в статье раскрываются своеобразный модернистский стиль писателя, его художественное мастерство, а также концепции человека и свободы.*

Ключевые слова: *модернизм, мельник, образ руки, символ, художественный анализ, тоталитаризм, свобода, манкуртизм, узбекская проза.*

Kirish. Yevropa adabiyotida dastlab modernizm adabiy oqim sifatida vujudga kelgan. O’zbek nasrida o’tgan asrning 80-90-yillarida yangilanish yo’li sal o’zgacharoq kechdi. Bu hol o’zbek nasrining tahlil hududini kengaytirdi. Xususan, obyektiv olam, voqea-hodisalar, inson-kechinmalarining ruhiy talqini va ichki tuyg’ularini jamlagan holda kitobxon qahramon bilan emas balki, uning tafakkuri olami bilan bahslashga boshladi.

Modernistik asarlar ijtimoiy muammolarni ko’tarish va hal qilish uchun emas, balki, san’atkorning yozish manerasi orqali o’zi yaratgan asardan bahra olish yoki ichki bezovtalikdan xalos bo’lishdir. Shuningdek, asarni kitobxonga zavq beradigan ozuqani bera olishi ijodkorning asosiy vazifasi hisoblanadi. “San’at san’at uchun” degan qarash ham aynan shu yondashuvdan foydalanadi. Modernizm da san’at asari yaratilishining o’zi muhim, undan muayyan ma’no keltirib chiqarish yoki chiqarmaslik kitobxonning ta’bi va intellektual darajasiga bog’liq. Shuni ta’kidlash kerakki, adabiyot biror mafkuraga hech qachon bo’ysunmaydi. Chunki adabiyot ko’ngil torini chaladi. Adabiyotda Ollohning buyuk mo’jizasi bo’lgan inson hayotini o’zgacha ruhda tasvirlash orqali ichki kechinmalarni birinchi o’ringa qo’yadi. Adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov “Adabiyotshunoslik” lug’ati kitobida modernizmga shunday ta’rif bergan edi: “Modernizm (fransuzcha modern – “eng yangi”) – XIX asrning oxiri XX asrning

boshlarida ommalashgan termin, san'at va adabiyotda dialektdan keyin maydonga chiqqan norealistik oqimlarning umumiy nomi sifatida tushuniladi" [1.4].

Adabiyot tahlili va metodlar. Jahon adabiyotining eng sara namunalarini puxta o'rgangan Nazar Eshonqul nosir, tarjimon, jurnalistika san'atida o'zbek nasrida alohida o'rni bor. O'zbekiston Qahramoni Ibrohim G'ofurov yozuvchi haqida shunday deydi: *"Nazar Eshonqul mening nazarimda bizning o'zbek adabiyotida dunyo adabiyotlarining eng ilg'or oqimlari va usullarini chuqur o'rgangan va o'z asarlarida targ'ib qilgan"*.

Bu haqda Nazar Eshonqulning o'zi shunday fikr bildiradi: *"Adabiyot hech qachon yakka holda taraqqiy etgan emas. Bir insonni fikridan qaytarish yoki o'z haqiqati bo'lgan shaxsning qarashlarini o'zgartirish oson emas. Chunki inson o'z maslagidan voz kechishi, bosib o'tgan yo'lini, yashash tarzini inkor etishi, men adashibman, deya osongina tan olishi hazilakam gap emas. Bu qalb va iroda bilan kechadigan jarayon. Axir, umr davomida singdirilgan mafkurani yangilashning o'zi bo'lmaydi-da! Jahon adabiyoti dunyodagi yuzlab xalqlarning adabiyoti, shu jumladan bizning ham. U bizga begona adabiyot emas. Shuning uchun jahon adabiyoti tushunchasiga cho'chib, xavotirlanib qarash noo'rin. An'analar adabiyotdan adabiyotga o'tadi. Kimda nimaga ehtiyoj bo'lsa, o'shani oladi. Men ham o'z ehtiyojimga yarasha olganman. Kimga kerak bo'lsa bizdan oladi. Men ta'sirni juda oddiy tushunaman, shu sababli cho'chimayman. "Boshqacha yozish" agar o'ziga xos yozish bo'lsa, bu muqarrar hodisa. Agar u chiranish, oliftachilik bo'lsa, u hech narsa, hatto taqlid ham emas. Taqlid ham taqlid qilinayotgan narsaga mos bo'lishi kerak. Bo'lmasa u karnay bo'laman deb chirangan surnayning holiga tushadi. Gap taqlid yoki ta'sirda emas: gap iste'dodda. Yozilgan asarda iste'dod seziladimi, yo'qmi? Agar sezilsa xavotir noo'rin. U baribir ta'sir doirasini yorib chiqadi"*.

Nazar Eshonqul o'zining falsafiy fikrlari, sirli, majoziy tasvirlari orqali alohida ajralib turadi. Adabiyotshunos U.Normatov bu haqida shunday yozadi: *"Milliy adabiyotdagi har bir ijodiy hodisaning sababini tashqi omillardan emas, avvalo shu milliy zaminning o'zidan, real voqelikdan, zamona ehtiyojlaridan izlamoq darkor..."*.

Nazar Eshonqulning deyarli barcha hikoyalarida modernizmning ilk kurtaklari namoyon bo'la boshladi. Yozuvchining "Maymun yetaklagan odam", "Tobut shahar", "Shamolni tutib bo'lmaydi", "Og'riq lazzati", "Qo'l" kabi hikoyalarida o'zbek adabiyotining modernistik namunalarini ko'rinadi. "Qo'l" hikoyasida yozuvchi insonning azaldan dushmani bo'lgan nafs haqida hikoya qilinadi.

Muhokama va natijalar: Asarning markazida turgan "Qo'l" obrazi ramziy ma'noga ega. Badiiy tahlilda biz uni bir necha rakursda ko'ra olamiz. Jumladan: birinchidan, qo'l – insonning yaratuvchanlik, mehnat va o'z taqdirini belgilash quroli sifatida belgilansa, ikkinchidan, qahramonning o'z qo'lga buyruq bera olmasligi – uning o'z hayoti ustidan nazoratni yo'qotganidan dalolat beradi. Buni esa, ramziy ma'noda ijtimoiy muhit ta'sirida

ham ko‘rish mumkin. Hikoyada qahramonning qo‘li uning o‘ziga qarshi ishlaydi, uni bo‘g‘adi, unga azob beradi, qolaversa, oila byudjetiga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Bu – mustabid tuzumning inson sadoqatidan qabih maqsadlarda foydalanishi, insonni o‘z-o‘ziga jallod qilib qo‘yishi metaforasidir. Ya‘ni, Nazar Eshonqulning “Qo‘l” hikoyasidagi Salom “tegirmonchi” obrazi orqali tegirmondan tushgani oila boqishga yetmagani uchun otasidan qolgan kasbni ham qilardi: u bola-chaqasi bilan tandir qilib sotar, shu sababli uni goh “Salom tegirmonchi”, goh “Salom tandirchi” deb chaqirishardi. Ba‘zi tersotaliklar “Salomboyni bitta laqab bilan chaqiraylik, odam chalg‘ib ketyapti!” deganda Panji muallim “ikkala laqab ham bir-biriga bog‘liq, tegirmon aylanib tursa, tandirdan non uziladi, un bo‘lmasa, tandirni kim oladi?!” degan ekan [2.4]. Uni yozuvchi “bilimsiz, juda mehnatkash, ziqna, jasur, baquvvat panjali, o‘zini gunohkor deb hisoblaydigan” inson sifatida ta‘riflaydi. Salom tegirmonchi obrazining o‘zini gunohkor deb sanashiga uyidan jahl bilan cho‘lga ketib qolgani va qaytganida otasi vafot etgani voqreasini asos qilib keltirgan. Bu “gunohkor” ifodasining ta‘sirchanligini oshirgan. Salom tegirmonchi oddiy, mehnatkash, o‘z halol puli bilan oilasini tebratadigan inson edi. U ham tegirmonda ishlar, ham tandir yasab kun ko‘rardi. Topganini oilasi va bolalarining yeyishi uchun sarf qilardi. Ammo, hammasi yaxshi ketayotgan paytda, ularning uyida begona qo‘l paydo bo‘ldi. Bu qo‘l har gal ovqatlanish paytida paydo bo‘lar va yana yo‘qolardi. Bu holatdan, Salom tegirmonchi anchagacha o‘ziga kelolmay yurdi, bu bolalarimning qo‘li deb o‘yladi. Biroq u qo‘l ularniki emasligiga amin bo‘lgach, nima qilishini bilmay qoldi. Qo‘l esa borgan sari ko‘proq butun oilaning sillasini quritgan edi.

Hikoyada Azim oqsoqol obrazi biroz takabbur, shuhratparast, bolalarni uradigan berahm, nafsiga qul, maktabda 30 yil ishlagan bo‘lsa-da ma‘naviyatdan yiroq odam”, sifatida ta‘riflaydi. Bu obraz nafsni quliga aylanganlardan biri sifati gavdalangan sababi, uning ovqatlanishida hatto qo‘l ham muallaq turib, hayron qolib, keyin taomlanishda davom etgan edi.

Shuningdek, Mulla Keldiyor obrazini “militsiya xodimi kabi kuzatuvchan, oshni sevadigan, soxta dindor, ikkiyuzlamachi inson qiyofasida tasvirlagan. Tegirmonchining ahvolini bilib tursada, undan sadaqa berishini so‘raydi. Tegirmonchi talabalarga sadaqa berganini aytsa ham ular ilm ahlidan yiroq, bizday din ahli vakillariga sadaqa qilishingiz kerakligini ta‘kidlaydi. Hikoyada Panji muallim qo‘pol, qo‘rs, to‘g‘riso‘z, qari, shang‘i kabi sifatlarga ega obrazdir. Muallif obrazlarni sifatlash orqali konkret shakl va xarakter yarata olgan. Asardagi qo‘l obrazi ramziy tarzda tasvirlanib, asardagi barcha qahramonlarning xarakteristikasini aniq ochishga xizmat qilgan. Salom tegirmonchining uyida paydo bo‘lgan qo‘l orqali yozuvchi butun qishloqdagi aholini, oqsoqoldan tortib, militsiya xodimigacha qandayligini ochib bergan. Nazar Eshonqulning “Qo‘l” hikoyasida “qo‘l” obrazi jamiyatdagi adolatsizlik ramzi sifatida qo‘llangan. Aslida real hayotda uchib

yuradigan qo‘l bo‘lmaydi, bu yerda fantastik unsur yetakchilik qilgan. Ta’kidlash kerakki, asarda insonning ovqatga bo‘lgan nafs emas, balki insonlarning boylikka bo‘lgan nafslari tasvirlangan. Nazarimizda, bu hikoya Abdulla Qahhorning “O‘g‘ri” hikoyasiga o‘xshab ketadi. Hikoyada Qobil bobo o‘z ho‘kizini topish uchun sarson-sargardon yugurib, amaldorlar o‘rtasida qolib ketadi. “Qo‘l” hikoyasida ham Salom tegirmonchi uyidagi qo‘lni yo‘qotish uchun juda ovoragarchiliklarga uchraydi. Ammo uni yo‘qotolmay qiynaladi. Ikkala hikoyada ham jamiyatning yuqori qatlami vakillari tomonidan oddiy xalq ustidan bosim qilinishi ramziy vositalar orqali yoritilganini kuzatish mumkin. Asarning markaziy mavzusi bo‘lgan totalitar tuzum davridagi inson fojeasi, shaxs erki va ma’naviy qullik muammolari falsafiy jihatdan tadqiq etiladi. Shuningdek, hikoyada “Qo‘l”, “Kishan”, “Zulmat” kabi yetakchi ramzlar va badiiy detallarning estetik vazifasi, qahramon ruhiyatidagi “manqurtlashish” evolyutsiyasi hamda yozuvchining o‘ziga xos modernistik uslubi va tasvir vositalari sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa. Nazar Eshonqul asarda eksiztentsializm oqimiga xos uslubdan foydalanadi. Bosh qahramon ichki iztirob, qo‘rquv va shubha girdobida yashaydi. Uning o‘z tanasiga begonalashishi ruhiy xastalik emas, balki ijtimoiy tazyiqning oqibatidir. Adib qahramonning ichki monologlari va tushkun kayfiyatini tasvirlash orqali kitobxonda ham o‘sha davr muhitiga nisbatan vahima va dahshat hissini uyg‘ota oladi. Ramziy ma’noda, qo‘l qahramonning yashirin aybdorlik hissi yoki tizim oldidagi majburiy bo‘ysunishining ifodasidir.

Adib o‘zining o‘tkir ramziy uslubi orqali kitobxonni hushyorlikka, o‘z “men”ini va erkinligini asrashga da’vat etadi. Hikoya bugungi kunda ham o‘zining dolzarbligi va badiiy qimmatini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. D.Quronov “Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari”. – Toshkent. 2018.
2. Nazar Eshonqul “Qo‘l” hikoyasi “Sharq Yulduzi” nashriyoti. – Toshkent. 2000.
3. D.Quronov “Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent. Akademnashr. 2013.
4. [https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/nazar-eshonqul-qo‘l](https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/nazar-eshonqul-qo'l).
5. Nazar Eshonqul. Qo‘l. “Yoshlik” jurnali. – 2017 yil, 11-son.